

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

UNIDAD DE NIVELACIÓN DE CARRERA

ÁREA 7 CIENCIAS DE LA SALUD

DOCENTE:

Dr. Patricio Jácome

PARALELO: MED-2

ASIGNATURA

Principios Éticos de la Salud

Integrantes: Natalia Brazales, Kary Bravo, Melanie

Riofrío, Jonathan Quinaloa, Shury

Lahuathe, Derek Vaca

PERÍODO: junio 2024/ octubre 2024

SEMANA 1

El desarrollo humano es un proceso continuo que comienza cuando un óvulo es fertilizado por un espermatozoide, la división celular, el crecimiento, la diferenciación e incluso la muerte celular, transforman el óvulo fertilizado en un ser humano multicelular.

El desarrollo embrionario se puede dividir en diferentes fases de desarrollo como cada proceso de desarrollo biológico.

Las primeras 2 semanas de desarrollo prenatal se denominan etapas preembrionarias. Un ser humano en desarrollo se conoce como un embrión durante las semanas 3–8, y un feto desde la novena semana de gestación hasta el nacimiento. Al final del período embrionario, todos los sistemas de órganos están estructurados de forma rudimentaria, aunque los órganos en sí mismos no son funcionales o solo son semifuncionales.

Después de la fertilización, el cigoto y sus membranas asociadas, denominadas en conjunto como conceptos, continúan proyectándose hacia el útero mediante peristalsis y latidos de los cilios. Aproximadamente 3 días después de la fertilización, un conceptus de 16 células llega al útero. Las células que se habían agrupado de forma flexible ahora están compactadas y se parecen más a una masa sólida.

Una vez dentro del útero, el conceptus flota libremente por varios días más. Continúa dividiéndose, creando una bola de aproximadamente 100 células y se organiza alrededor de una cavidad llena de líquido. El conceptus se conoce como un blastocisto.

Al final de la primera semana, el blastocisto entra en contacto con la pared uterina y se adhiere a ella. Así comienza el proceso de implantación, que señala el final de la etapa de desarrollo preembrionario. En esta etapa las células del trofoblasto secreta gonadotropina coriónica humana (haga), una hormona que dirige el cuerpo lúteo para sobrevivir, aumentar de tamaño y

continuar produciendo progesterona y estrógeno para suprimir la menstruación, esto es necesario para crear un entorno adecuado para el embrión en desarrollo.

SEMANA 2

Durante la segunda semana de desarrollo, con el embrión implantado en el útero, las células dentro del blastocisto comienzan a organizarse en capas. Algunos crecen para formar las membranas extraembrionarias necesarias para sostener y proteger el embrión en crecimiento: el amnios, el saco vitelino, los alantos y el corion. Al comienzo de la segunda semana, las células de la masa celular interna se forman en un disco de dos capas de células embrionarias, y un espacio se abre entre ella y el trofoblasto. Las células de la capa superior del disco forman membranosos en el amnios que se llena de líquido amniótico que protege al embrión de traumas y cambios de temperatura.

SEMANA 3

Las células en la capa inferior del disco embrionario forman el saco vitelino que suministra algunos nutrientes absorbidos por el trofoblasto y también proporciona circulación de sangre primitiva al embrión en desarrollo durante la segunda y tercera semana. Cuando comienza la tercera semana de desarrollo, el disco de células de dos capas se convierte en un disco de tres capas a través del proceso de gastrulación. Tras la gastrulación, se desarrollan rudimentos del sistema nervioso central a partir del ectodermo en el proceso de neurulación. Los tejidos neuroectodérmicos especializados a lo largo del embrión se engrosan en la placa neural.

SEMANA 4

Durante la cuarta semana, los tejidos a cada lado de la placa se pliegan hacia arriba formando un pliegue neural. Los dos pliegues convergen para formar el tubo neural.

SEMANA 4-5

Las estructuras tipo bloque llamadas somitas se forman a ambos lados del tubo, y finalmente se diferencian en el esqueleto axial, el músculo esquelético y la dermis. Durante la cuarta y quinta semanas, el tubo neural anterior se dilata y se subdivide para formar vesículas que se convertirán en las estructuras cerebrales.

El embrión, que comienza como una lámina plana de células, comienza a adquirir una forma cilíndrica a través del proceso de plegamiento embrionario.

El embrión envuelve una porción del saco vitelino, que sobresale con el cordón umbilical de lo que se convertirá en el abdomen. El plegado esencialmente crea un tubo, llamado intestino primitivo, que está revestido por el endodermo. El saco amniótico, que estaba sentado sobre el embrión plano, envuelve al embrión cuando se pliega.

SEMANA 6

Durante las semanas 4 a 5, se forman las cavidades oculares, aparecen las yemas de las extremidades y se forman los rudimentos del sistema pulmonar. Durante la sexta semana, comienzan a ocurrir movimientos no controlados de las extremidades fetales. El sistema gastrointestinal se desarrolla demasiado rápido para que el abdomen embrionario se acomode, y los intestinos se enrollan temporalmente en el cordón umbilical. Las manos y los pies en forma de paleta desarrollan dedos y dedos de los pies por el proceso de apoptosis (muerte celular programada), que hace que los tejidos entre los dedos se desintegren.

SEMANA 7

Para la semana 7, la estructura facial es más compleja e incluye fosas nasales, orejas externas y lentes.

SEMANA 8

Para la octava semana, la cabeza es casi tan grande como el resto del cuerpo del embrión, y todas las estructuras cerebrales principales están en su lugar. Los genitales externos son evidentes, pero en este punto, los

embriones masculinos y femeninos son indistinguibles. El hueso comienza a reemplazar el cartílago en el esqueleto embrionario a través del proceso de osificación. Al final del período embrionario, el embrión está a aproximadamente 3 cm (1.2 in) de la corona a la grupa y pesa aproximadamente 8 g (0.25 oz).

Bibliografía

Solano Barona, A. C., Jaramillo Cañadas, D. D., Moreira Cusme, K. G., & Jácome Vera, K. G. (2019). Desarrollo embriológico humano. *RECIAMUC*, 3(1), 22-40.
[https://doi.org/10.26820/reciamuc/3.\(1\).enero.2019.22-40](https://doi.org/10.26820/reciamuc/3.(1).enero.2019.22-40)